

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

КУРСАНТЛАРНИ ҲАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ – ДОЛЗАРЪ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

Джурбаев Рустам Тураббаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, Жанговар тайёргарлик цикли ўқитувчиси, подполковник

Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим муассасалари курсантларини ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш борасидаги ишларни янада кучайтириш ва сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини бу соҳага кенг жалб этиши, Ўзбекистон фуқароларининг ижтимоий-сиёсий онги ва дунёқараши, фуқаролик позицияларини ватанпарварлик асосида камол топтириш муаммолари очиб берилган. Шунингдек, мақолада курсантларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш соҳасида амалга оширилган ишлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: курсантлар, ҳарбий ватанпарварлик, Ватанпарварлик туйғуси, ҳарбий таълим, ижтимоий-сиёсий онг, фуқаролик жамияти, таълим, тарбия, ривожланиши, тарихий тажрибалар, илмий тавсиялар.

Бугунги кунда курсантларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича олий таълим тизимидаги маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қабул қилинган концепцияларни амалга ошириш доирасида ҳар томонлама ривожланган, билимдон, халқиға, шунингдек, ватанга хизмат қилиш ишига содиқ ёшларни тарбиялашга оид кенг миқёсли ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Барчамизга яхши маълумки, ватанпарварлик ҳар бир давлат ҳаётининг маънавий асоси ҳисобланади ва жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш борасида энг муҳим сафарбар этувчи куч сифатида намоён бўлади”.

Тарихдан маълумки, Ватан озодлиги учун курашиш масаласи алломалар асарлари ҳамда эзгу ғояларни ифода этувчи таълимотларнинг бош ғояси бўлиб келган. Бинобарин, муқаддас манбаларда ҳам “Ватанни севмоқ иймондандир”, дейилган. Шундай экан, Ватан тарихини билган, улуғ аجدодлар меросини чуқур ўрганган ҳар бир инсон қалбида миллий ғурур-ифтихор туйғулари янада жўш уриб, эл-юртга, Ватанга садоқати ортиб бораверади.

Маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний Ватанни севиш ва уни ардоқлашни табиат ва жамиятнинг муҳим қонунияти сифатида таърифлайди. “Ватан. Ҳар бир кишининг туғулуб ўскан шаҳар ва мамлакатини шул кишининг ватани дейилур. Ҳар ким туғулган, ўскан ерини жонидан ортиқ суяр. Ҳатто бу ватан ҳисси-туйғуси ҳайвонларда ҳам бор. Инсон қалбида миллат, Ватан, аجدодлар руҳи олдидаги бурч ва туйғулар қанчалик чуқур жой олган бўлса, маҳдудлик ўрнига миллий ғоялар вужудга келади. Мана шундай фазилатларга эга

инсонларда курашчанлик, ташаббускорлик, ўз-ўзини англаш, миллат, Ватан шаъни ва манфаатини ҳимоя қилишдек муқаддас туйғулар шаклланади. Агар бир ҳайвон ўз ватанидан – уюрдан айирилса, ўз еридаги каби роҳат роҳат яшамас, маишати талх бўлуб, ҳар вақт дилининг бир гўшасида ўз ватанининг муҳаббати турар”.

Ватанпарварлик туйғуси, аввало, инсонда юртга нисбатан ички ва ташқи хавфларнинг олдини олишда мустаҳкам иммунитет шаклланишига хизмат қилади. Ватан равнақи, юрт тинчлиги ва халқ фаровонлиги учун курашда ташаббускор бўлиш, тинчликни кўз қорачиғидек асраш, унга фидойилик билан хизмат қилишга ундайди.

Инсон қалбида миллат, Ватан, аجدодлар руҳи олдидаги бурч ва туйғулар қанчалик чуқур жой олган бўлса, маҳдудлик ўрнига миллий ғоялар вужудга келади. Мана шундай фазилатларга эга инсонларда курашчанлик, ташаббускорлик, ўз ўзини англаш, миллат, Ватан шаъни ва манфаатини ҳимоя қилишдек муқаддас туйғулар шаклланади.

Дарҳақиқат, бугунги кунга қадар ёшлар орасида ватанпарварлик ҳиссини шакллантириш кейинги ўринларга тушиб кетган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон-2030” Стратегиясида ҳам бу масала алоҳида ўз аксини топди. Жумладан, стратегиянинг 1.4-банди: Ёшларга оид давлат сиёсати ва спорт йўналишларидаги ислохотларга бағишланган бўлиб, унда:

1. Ёшларни замонавий касблар ва чет тилларга ўқитиш тизимини яратиш;
2. Ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини ошириш, уларнинг илмий фаолиятини рағбатлантириш;
3. Ёшларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва ишсизлик даражасини камайтириш;
4. Ёшлар ўртасида ИТ соҳасини янада оммалаштириш ҳамда соҳада хизматлар экспортини ошириш;
5. Жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланадиган ёшлар қамровини кенгайтириш;
6. Республикада спорт билан профессионал ва доимий шуғулланувчи ёшлар улушини ошириш;
7. Миллий терма жамоаларга юқори малакали ва натижадор спортчиларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш;
8. Олимпия ва паралимпия ҳаракатини ривожлантириш каби устивор вазифалар белгиланган.

Шу сабабли, бугунги кунда курсант ёшларда ватанпарварлик ҳиссини шакллантириш давр талаби. Бинобарин, таълим муассасаларида таҳсил олаётган курсантларни ватанпарварлик руҳида тарбиялай олмасак, уларда ҳарбий ватанпарварлик ҳиссини шакллантириб бўлмайди.

Шу нуқтаи назардан бугунги кунда ёшларнинг таълим олиши, касб-ҳунар эгаллаши, етук инсонлар бўлиб улғайиши йўлида замонавий, илғор-инновацион шарт-шароитларни яратиб бериш учун барча имкониятлар яратилмоқда. Чунки ёш авлодни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, маънавий етук, жисмонан соғлом, ватанпарвар ва фидойи этиб тарбиялашга эътибор қанча кучайтирилса, унинг самараси ҳам шунча юқори бўлади.

Олий таълим муассасаларида курсантларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 февралдаги “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 140-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 июндаги “Ўсмирларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳамда ўзбекистон республикаси куролли кучлари ва давлат хизмати учун кадрлар захирасини тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-4375-сон қарори муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, миллий кадриятларга, халқларнинг маданиятига ва ўзликка бўлган таҳдидлар, ёд ғояларни сингдиришга бўлаётган уринишлар кучайиб бораётган глобализация жараёнлари жадал ривожланаётган шароитда ёшлар энг заиф қатлам бўлиб қолаётганлиги сабабли бу йўналишда қўшимча комплекс чора-тадбирлар қабул қилиниши долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш Концепцияси (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 23.02.2018 й. 140-сон қарори 1-илоvasи)да ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепцияси мамлакатимизда амалга оширилаётган ёшларга оид давлат сиёсатининг устувор йўналишлари ва асосий принциплари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирги мураккаб глобаллашув даврида, ахборот-коммуникация технологиялари шиддат билан ривожланиб бораётган шароитда ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш билан боғлиқ долзарб вазифалар ва уларни ҳал этиш йўллари, давлат ва нодавлат ноижорат ташкилотлари, оила, маҳалла, таълим-тарбия институтларининг бу борадаги роли ва аҳамиятини, ўзаро ҳамкорлигини миллий ва халқаро ҳуқуқий нормаларни ҳисобга олган ҳолда белгилаб беради, деб таъкидланган.

Ҳарбий ватанпарварлик тушунчасининг мазмун-моҳиятини билиш учун авваламбор, ватанпарварлик ўзи нима, у қанақа тушунча ёки қанақа фазилат эканлигини аниқлаштириб олишимиз керак.

Ватанпарварлик – қадимий тушунча бўлиб, унинг асоси юнон тилидан («pater») олинган, яъни ватан сўзидан олинган. Ватанпарварлик деганда, Ватанга муҳаббат, унинг ўтмиши ва ҳозирги куни учун ғурурланиш мазмунидаги маънавий ва сиёсий тамойил, ижтимоий ҳиссиёт тушунилади. Ёшларда ватанпарварлик ҳисси авваламбор оиладан, мактабгача таълим ёшидан сингдирила бошланади. Кейинчалик умумий ўрта таълим муассасаларида, шакллантирилиб, бу жараён олий таълим муассасаларида ривожлантирилади. Умумий ўрта таълим муассасаларида асосан Ватанни табиий ва маънавий муҳит сифатида акс эттирувчи кадриятлар интериоризацияси, яъни ватанпарварликнинг ҳиссий компонентлари ташкил топади.

Ватанпарварлик — кишиларнинг она юртига, ўз ошенига муҳаббати ва садоқатини ифодалайдиган тушунча. Ватанпарварлик барча кишилар, халқ, миллатлар учун умумий бўлган, асрлар давомида сайқалланиб келган умуминсоний туйғу, маънавий кадриятлардан бири. Тарихий жиҳатдан Ватанпарварлик кишиларнинг ўз ватанлари тақдири билан боғлиқ ижтимоий ривожланиш, халқларнинг ўзлари яшаётган ҳудуднинг дахлсизлиги ва мустақиллиги йўлидаги кураши жараёнида такомиллашиб келган ҳис-туйғулар жамланмаси ҳамдир. Бу ватаннинг ўтмиши ва ҳозирги билан фахрланишда, унинг манфаатларини ҳимоя қилишда намоён бўлади. Ватанни севиш иймондандир деб ҳам бежизга айтишмаган.

Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси - «Ватан» тушунчасини шакллантириш, жонажон ўлкага, Ватанга, халқига, миллий анъаналари ва одатларига, бошқа миллатларга ҳурмат ва

муҳаббатни тарбиялаш; миллати, Ватанига ғурурни тарбиялаш; мустақил Ўзбекистон давлатидаги барча ер усти ва ер ости моддий бойликларини асраб-авайлаш; давлат рамзлари: гимн, герб, байроқ тўғрисидаги тушунчаларни кенгайтириш, ҳар қандай ҳолатда ҳам уларни кўз қорачиғидай асраш демакдир.

Курсантларда ҳарбий ватанпарварликни тарбиялаш эса – мустақиллик, эркин ва фаровон ҳаёт масаласи ҳисобланади. Шундай экан, бугунги кунда курсантларимизни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, ҳарбий ватанпарварликнинг компонентларини улар онгига сингдириш таълимтизими олдида турган муҳим масалалардандир.

Ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг методологияси ва илмий асослари инсоният омилига нисбатан қўлланилади. Бу тушунчага инсоннинг ғоявий, сиёсий, маънавий жисмоний ва бошқа фазилатлари йиғиндиси киради. Ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг назарий ва амалий асосларида Ўзбекистон Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ватанпарварлик ва мустақил Ватан ҳимояси ҳақида ғоялари, Олий Мажлис қонун ва қарорлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Ички ишлар вазирлигининг буйруқ ва кўрсатмалари, ҳарбий педагогика ва психология, ҳарбий фанлар ва бошқа қоида ҳамда меъёрий ҳужжатлар ўрин олган.

Хулоса қилиб айтганда, курсантларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш - бу миллати, тили ва келиб чиқишидан қатъи назар, уларда Ватанга садоқат туйғусини шакллантириш, уларни ўз фуқаролик бурчи ва конституцион мажбуриятларини бажаришга, жамият ва давлат манфаатларини ҳимоя қилишга қодир шахслар этиб тарбиялашга йўналтирилган давлат органлари, жамоат бирлашмалари ва бошқа ташкилотларининг кўп босқичли, тизимли, мақсадли ва мувофиқлаштирилган фаолияти ҳисобланади. Талабаларда давлат ва жамият олдидаги ўзларининг масъулиятини англаб ҳиссини тарбиялаш, бунинг учун “ўқув-тарбиявий жараёнга ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш” самарали шакллари ва методларини татбиқ этиш, илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш, самарали методик ҳамда моддий-техник базаси зарур.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси –Тошкент, Ўзбекистон, 1992-йил
2. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир // Халқ сўзи. 247 (6741)-сони. – 2017-йил
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси ПФ-158-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 февраль куни тасдиқланган 140-сон қарори “Ёшларни ҳарбийватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепцияси”.
5. Фролов Б.А. Военно-патриотическое воспитание учащихся школ Узбекистана в годы Великой Отечественной войны. – 1941-1945 г.г.: Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. – Ташкент, 1991. – 18 с.
6. Маматов О. Ватанпарварлик - миллий истиклол мафкурасининг муҳим таркибий қисми. Тошкент-2001й.